

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

CHERRY LUZ TANTOY RESURRECCION, PhD

Principal III

RTRomualdez Central Elementary School

Division of Agusan del Norte, Caraga Region, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17113385](https://doi.org/10.5281/zenodo.17113385)

Pag-ibig na Inukit

(Tula Alay Para Kay Tiyo Dongay)

Naalala ko noong una
Nang ako ay bata pa
Bukambibig ka ng aking ama
Bida ka palagi sa kanyang istorya

Panganay ka sa mga anak ni Pedro
Ang tawag sa iyo ay 'Mano'
Akala ko tuloy yan ang pangalan mo
Kaya tawag ko sa iyo ay 'Tiyo Mano'

Dahil wla pa akong alam, dala ng aking kamusmusan
Ang ginawa ng aking ama ay agad akong tinuruan
"Ang itawag mo sa kanya ay Tiyo Dongay"
Tiningnan kita at kumislap ang iyong matang mapupungay

Magkamukha kayo ng aking ama
Para kayong pinagbiyak na bunga
Parehong matatalino at may prinsipyo
Yan ang sikreto ng mga gwapo

Nang pumanaw ang aking ama
Nagpasalamat ako dahil dumating ka
Dala mo ang buong angkan
Naibsan ang aking kalungkutan

Sa tuwing namimiss ko ang aking ama
Naiisip ko na andyan ka
Masilayan lang ang iyong mukha
Dulot nito ay hanggang langit na ligaya

Totoong mahiwaga ang buhay ng tao
Dahil ang bukas ay di natin piho
Kaya dapat manalig lagi tayo
Tanging ang diyos siyang pag asa ng mundo

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Masakit mang isipin
Pilit naming tanggapin
Sa pagtawag sa iyo ng Poong Maykapal
Pabaon nami'y pagmamahal